

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Г.А.Альджанова

доцент, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам
кафедра «Педагогика и психологии»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273677>

Аннотация. В статье проведен анализ психолого-педагогических и физиологических особенностей, влияющих на успешность обучения студентов в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: повышение успешности обучения, психологический интеллект, креативность, темперамент, характер, мотивация.

Annotation. The article analyzes the psychological, pedagogical and physiological features that affect the success of students' education in higher education.

Keywords: improving learning success, psychological intelligence, creativity, temperament, character, motivation

В Узбекистане особую актуальность приобретает вопрос подготовки педагогических кадров в соответствии с международными требованиями на основе передовых педагогических технологий. В условиях модернизации образования придание приоритетности принципу «от теории к практике» требует от будущих педагогов овладения навыком креативной деятельности. [2].

На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют многие особенности: материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень до вузовской подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности (прежде всего учебной); мотивы выбора вуза; адекватность исходных представлений о специфике вузовского обучения; форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); плата за обучение и ее величина; организация учебного процесса в вузе; материальная база вуза; уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность вуза и, наконец, индивидуальные психологические особенности студентов.

Указанные особенности можно разделить на две группы: внутренние (психологические) и внешние (социальные и педагогические). Причем

особенности как одной, так и другой групп оказывают равнозначное влияние на учебно-воспитательный процесс студента. Возможно, изучение именно психологического портрета каждого конкретного студента поможет преподавателю повысить интерес обучаемого к предмету и получаемой специальности в целом и улучшить, прежде всего, успешность его обучения в вузе. [2].

При одинаковых условиях одни студенты увлеченно работают и преодолевают трудности в обучении, другие – перед возникшими проблемами теряются и пасуют. При объяснении этого феномена психологи и педагоги чаще всего апеллируют к таким индивидуально-психологическим особенностям обучающихся, как уровень интеллекта (способность усваивать знания, умения, навыки и успешно применять их для решения задач); креативность (способность самому вырабатывать новые знания); учебная мотивация, обеспечивающая сильные положительные переживания при достижении учебных целей; высокая самооценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний, и др. Но ни одного из этих качеств в отдельности, ни даже их сочетания недостаточно для того, чтобы гарантировать формирование установки студента на повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению знаниями и профессиональным мастерством в условиях достаточно частых или длительных неудач, которые неизбежны в любой сложной деятельности.

С. Д. Смирнов рассматривает следующие психологические особенности: – уровень интеллекта (способность усваивать знания, умения, навыки и успешно применять их для решения задач); – креативность (способность самому вырабатывать новые знания); – учебная мотивация, обеспечивающая сильные положительные переживания при достижении учебных целей; – высокая самооценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний, и др. Но он отмечает, что ни одно из данных качеств и даже их сочетание не достаточны для того, чтобы определить успешность деятельности студентов [8].

В последнее время в психологии в качестве относительно самостоятельного вида выделяется социальный интеллект, т.е. комплекс способностей, лежащих в основе коммуникативной компетентности (компетентности в общении), обеспечивающей успешное решение задач по адекватному восприятию человека человеком, установлению и поддержанию контактов с другими людьми, воздействию на других

людей, обеспечению совместной деятельности, занятию достойного положения в коллективе и обществе (социальный статус). Есть данные, что высокий уровень социального интеллекта иногда развивается в качестве компенсации низкого уровня развития общего интеллекта и креативности. В то же время формальная успеваемость таких студентов может быть завышена за счет умелого воздействия на преподавателей с целью получения желаемой более высокой оценки. [4].

Креативность, как и интеллект, относится к числу общих способностей, но если интеллект представляет собой способность усваивать уже существующие в обществе знания и умения, а также успешно применять их для решения задач, то креативность обеспечивает создание человеком чего-то нового (прежде всего нового для себя, часто являющегося новым и для других).

Применительно к образовательному процессу вуза сущность технологии проектного обучения заключается в стимулировании интереса студентов к определенным, реально существующим проблемам, к поиску самостоятельных решений. Технология проектного обучения имеет высокий внутренний потенциал для развития самостоятельности, формирования профессиональных компетенций и мотивационной готовности студентов педагогических вузов, так как организация проектной деятельности студентов позволяет научить студентов не столько получать профессионально значимые знания в готовом виде, сколько приобретать их самостоятельно, побуждает и направляет их к более глубокому изучению и осмыслению будущей профессиональной деятельности; развивает коммуникативные и исследовательские умения, творческие способности, формирует познавательную мотивацию. Все это в свою очередь предполагает разноплановое и многообразное общение, аналитическую деятельность, выявление проблем, построение гипотез, планирование и проведение эксперимента, наблюдение за результатами и их анализ, обобщение, выводы.

При анализе метода проектов с точки зрения компетентного подхода, сравнивая принципы метода проектов и характеристики профессиональной компетентности, мы пришли к заключению, что метод проектов (по умолчанию) работает на формирование профессиональных (как новых так и традиционных) компетенций. [5].

Особое внимание сегодня уделяется компетенции интерактивного использования инструментов образования, чему в настоящее время

уделяется основное внимание в процессе модернизации системы образования Узбекистана. Образовательная среда должна быть всесторонне продуманным, специально организованным пространством, в котором проходят индивидуальные «маршруты» реабилитации и развития (формирования) индивидуального здоровья, формирование позитивных социальных связей, способности личности к самостоятельному решению проблем в разных сферах жизнедеятельности. Учащимся необходимо прививать навыки в самостоятельном достижении учащимися определенного уровня здоровья и образованности, под которым понимается физическая и физиологическая готовность и способность решать личностные и профессиональные проблемы. [3].

Большинство авторов считают важным положительным фактором успешной учебы высокую самооценку. С ней связана уверенность в себе и высокий уровень притязаний. Неуверенные в своих силах и способностях студенты часто просто не берутся за решение трудных заданий, заранее думая, что не справятся. Для того, чтобы высокая самооценка была адекватной и побуждала к дальнейшему развитию, хвалить студентов надо не за объективно хороший результат, а степень усилий, которые он приложил для преодоления препятствий.

Еще один важный фактор успешной учебы – это учебная мотивация. Существует 3 направления мотивации: мотивация на получение знаний, на получение профессии, на получение диплома.

Студенты, направленные на получение знаний, отличаются целеустремленностью, постоянно готовятся к занятиям, все дисциплины считают нужными для себя: для профессионализма и повышения уровня общей эрудиции.

Те, кто направлен на получение профессии, часто проявляют избирательность, «нужные и ненужные дисциплины» для их профессии. Это сказывается на успеваемости по этим предметам.

Те, у кого установка на получение диплома, часто пропускают занятия без уважительных причин, занимаются нерегулярно, предпочитают списывать и учатся обычно слабо.

На успешность учебной деятельности влияют еще и психофизиологические особенности, например, конституция тела. По телосложению различают пикников – рост средний или ниже среднего, крупные внутренние органы, укороченные конечности, мускулатура не

очень развита, короткая шея, часто избыточный вес. Пикники более реактивные, быстрее расходуют силы, устают, поэтому на уроках их следует спрашивать в числе первых и вначале задавать более трудные вопросы. Пикникам чаще требуется повторение пройденного материала из-за худшей долговременной памяти.

Астеники – рост средний или выше среднего, мускулатура слаборазвита, узкая грудная клетка, удлинённые конечности, вытянутая шея. Астеникам можно давать задания возрастающей сложности, на зачетах и экзаменах спрашивать в числе последних. Им реже требуется повторение пройденного материала, долговременная память более развита.

На результаты обучения влияет и тип темперамента. Темперамент проявляется по трем направлениям – моторика, эмоциональность и общая активность. Темперамент зависит от свойств нервной системы и практически не изменяется при жизни. Человек с любым типом темперамента способен к достижениям, в том числе и к успехам в учебе, но одни условия для одного типа темперамента являются благоприятными, а для другого – неблагоприятными. Условия современного образовательного пространства более благоприятны для студентов с сильной и подвижной нервной системой, а студенты со слабой и инертной нервной системой вынуждены выработать компенсаторные приемы.

Характер – еще одно важное свойство человека, способное повлиять на успех или неуспех учебы. Характер – это сочетание устойчивых психических свойств, задающих типичный способ поведения и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. Прямо характер не влияет на успешность учебы, но может создавать трудности или благоприятствовать учебе. Прежде всего это касается акцентуаций характера, которые создают проблемные зоны. Например, гипертимный тип характера – это почти постоянно повышенное настроение, шумливость, озорство, что может приводить к конфликтам с преподавателями. Человек неусидчив, склонен к смене деятельности, его знания часто поверхностные.

Циклоидный тип – настроение меняется циклами, 2 - 3 недели приподнятого настроения меняется на подавленное, раздражительность, апатию. Таким студентам трудно привыкать к изменениям, у них дольше идет адаптация к новому учебному заведению. В периоде угнетенного состояния нуждаются в щадящем режиме и поддержке.

Конформный тип – подчиняется авторитетам, большинству в группе, не имеет собственного мнения. Педагогам необходимо поощрять собственные решения, спрашивать, что думает именно он.

Демонстративный тип – любит быть в центре внимания, ждет похвал, склонен к позерству, театральности. Часто рассказывает о себе. Если на таких студентов не обращают внимания сверстники и учителя, то возможно бегство в болезнь, ложная суицидальность для привлечения угасшего внимания. Преподавателям рекомендуется уделять внимание таким студентам и запастись терпением.

Индивидуально-психологические особенности являются устойчивыми, многие из них не меняются в течение жизни, поэтому преподаватели должны принимать их во внимание в процессе обучения и воспитания студентов.

Возможно, рассмотренные психолого-педагогические особенности студентов, а также их влияние на успешность обучения помогут преподавателям лучше понимать студента, находить с ним общий язык при решении важных для обеих сторон вопросов повышения эффективности учебной деятельности и уровня профессиональной подготовки.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания» от 6 ноября 2020 года № ПП-4884
2. Альджанова Г.А. «Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии» Нукус 2020г.// диссертационная работа -Текст : непосредственный.
3. Альджанова, Г.А. (2017). Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности. Психология и педагогика образования будущего (с. 25-28).
4. Альджанова, Г. А. (2018). Эффективность знаково-контекстной технологии в подготовке будущего учителя в высших образовательных учреждениях. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (11), 89-9
5. Альджанова, Г.А Психологические барьеры межкультурной коммуникации// Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. № 3(61) (60) 2023. С. 141-144Вестник КГУ им. Бердаха.

6. Альджанова, Г.А. Влияние стиля педагогического общения на формирование качеств личности ученика// Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. № 2(60) 2023.с.152-154
7. Ишков А.Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности. М.: Изд-во АСВ, 2004. 224 с.
8. Смирнов С. Д. Психологические факторы успешной учебы студентов вуза // Вестник Московского университета: Научный журнал. – 2004. – № 1. – С. 10-35.
9. АЛЬДЖАНОВА, ГА. "Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности." Психология и педагогика образования будущего. 2017.
10. Альджанова, Г. А. "ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ." Путь науки 4 (2017): 66-67.
11. Альджанова, Г. А. "МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ." ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 2019.
12. Альджанова, Г. "ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ." ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА 38.1 (2018): 53-56.
13. Mambetniyazova, B., and G. A. Aldzhanova. "Problems of Psychological Counseling at School." American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157) 1.9 (2023): 223-226.
14. Альджанова, Г. "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ." ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА 61.3 (2023): 141-144.
15. Aldjanova, G. A. "TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM." Modern Science and Research 2.9 (2023): 15-21.
16. Aldzhanova, G. A. "FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD DURING THE TRANSITION FROM THE OLDER PRESCHOOL AGE TO THE JUNIOR." EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 8.10 (2022): 212-214.
17. Aldzhanova, G. A. "JOINT ACTIVITIES OF A PSYCHOLOGIST AND CLASS TEACHER IN SCHOOLS OF UZBEKISTAN." International Journal of Early Childhood Special Education 14.6 (2022).

18. Aljanova, G. A. "Development of creative thinking in the process of learning in higher school." World Bulletin of Social Sciences 5 (2021): 73-76.
19. Aljanova, G. A. "Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring." European Scholar Journal 2.11 (2021): 128-130.
20. Aljanova, G. A., and A. Dostenova. "" COACHING TECHNOLOGIES" IN EDUCATION." E-Conference Globe. 2021.

